

Bonecas de Palhais, Sertã

Filomena Sousa, Memória Imaterial

2024

Virgínia Marçal, nascida em 1940, partilha memórias da sua vida e das tradições relacionadas com a confeção das Bonecas de Palhais. Crescendo numa época de grandes dificuldades económicas, relata as suas experiências de trabalho desde a infância, destacando a figura da sua mãe, conhecida como "Tia Caseira", uma mulher que desempenhou um papel fundamental na sua família e na comunidade através da produção de bolos tradicionais, as agora conhecidas como "Bonecas de Palhais" e os "Bolos de ferradura".

Desde jovem, Virgínia aprendeu a arte de fazer as "Bonecas de Palhais", pequenos bolos moldados à mão em forma de bonecas, que simbolizam a tradição e a cultura da região, usualmente comercializados nas feiras e mercados locais.

A tradição dos bolos na família de Virgínia remonta à sua avó, Aurélia de Jesus, que enfrentou grandes desafios ao perder o marido e criar quatro filhos com poucos recursos. A avó de Virgínia, para sustentar a família, começou a fazer bolos e a vendê-los. Embora Virgínia não tenha muitas recordações dessa época, e não saiba com quem a avó aprendeu a receita, descreve como Aurélia ensinou essa habilidade às noras, incluindo a sua mãe. Essa transmissão de conhecimento tornou-se uma tradição familiar, passada de geração em geração.

Virgínia recorda com humor o momento em que, ainda criança, viu o primeiro bolo que a sua avó fez e exclamou: "Olha, um chouriço!". Com o tempo, a mãe de Virgínia dedicou-se a essa atividade, percorrendo diversas localidades nos concelhos de Vila de Rei, Ferreira do Zêzere e Sertã, para vender os bolos.

Atualmente, Virgínia Marçal Duarte é uma das poucas guardiãs da confeção das Bonecas de Palhais no concelho da Sertã. Hoje, a tradição é mantida em família, com a ajuda do seu marido, João Nunes Marçal Duarte, e da neta, Ana Margarida Marçal, que, segundo Virgínia, se mostrou uma “aprendiza habilidosa”.

Evolução da tradição

Virgínia descreve como a vida era difícil naquela época, mas também cheia de alegria e camaradagem. Ela fala das viagens longas e exaustivas que fazia com a sua família, carregando cestos de bolos, loiça para café e refrescos, tudo à cabeça. As festas populares eram ocasiões importantes para a venda dos bolos, e as viagens a pé eram a única opção de transporte, o que tornava o trabalho ainda mais árduo. Virgínia menciona, com saudade, como essas viagens eram também momentos de diversão, com as pessoas a cantar e a fazer brincadeiras pelo caminho. Como tempo, passaram a recorrer aos carros para se deslocarem o que facilitou muito a venda dos bolos.

Uma lembrança vívida é a primeira vez que viu luz elétrica, durante uma festa em Valongo. Até então, todas as festas eram iluminadas por lanternas e gasômetros.

A tradição dos bolos continuou com Virgínia que assumiu a atividade juntamente com a sua mãe e pai, e depois de se casar e ter filhos, continuou a tradição, ensinando-a à neta, que hoje também os confecciona. Ela destaca que, embora o trabalho fosse fisicamente exaustivo, havia um sentimento de orgulho e realização em manter viva essa tradição.

Ela refere que a atividade se manteve manual, apesar das tentativas de modernização. Segundo Virgínia, a massa dos bolos fica melhor quando preparada à mão, e essa dedicação ao processo artesanal é parte do que torna os bolos especiais.

Virgínia explica que, na sua juventude, os bolos não eram chamados de "Bonecas de Palhais", mas simplesmente de "bolos", havendo ainda as "Ferraduras", também denominadas por "bolos", só que feitos com a forma de ferradura (mas usando a mesma massa). A diferenciação entre as Bonecas de Palhais e outros bolos surgiu mais tarde, há cerca de 20, 30 anos, quando a tradição foi ganhando outra visibilidade, especialmente com o apoio da Câmara da Sertã e porque as famílias mais conhecidas por confeccionar estes bolos residiam na freguesia de Palhais.

Virgínia refere que para além de algumas pessoas do cimo da freguesia, e em particular de Cardal Pequeno, onde residia a sua família. Só conheceu mais duas pessoas que confeccionavam as Bonecas na mesma época que os seus pais: um senhor da Portela, do concelho da Sertã, e uma senhora de Seada, do concelho de Vila de Rei.

Ela recorda que, durante as vendas, além dos bolos, a sua mãe também vendia café e refrescos, que eram preparados na hora, em festas e mercados. Os refrescos, feitos com casca de limão e caramelo, eram uma grande atração. Recorda que para os preparar tinham de ir buscar a água aos poços, pois ainda não havia água canalizada. Hoje apenas vendem as Bonecas e as Ferraduras.

O futuro da tradição

Ao longo da entrevista, Virgínia fala sobre como os tempos mudaram, expressando um misto de orgulho e preocupação em relação à continuidade da tradição. Embora a tradição dos bolos tenha resistido ao tempo, refere que as novas gerações, incluindo a sua neta, enfrentam desafios em manter essa herança viva, especialmente devido à falta de incentivos e à dificuldade do trabalho manual.

A neta, Ana Margarida Marçal, refere o futuro incerto desta tradição. Confessa que é gratificante ver as pessoas nas romarias à espera dos seus bolos, sabendo que não é apenas pelo produto, mas também pelo carinho e tradição que eles representam. Para esta família manter esta tradição viva é mais do que uma ocupação, é o esforço e dedicação para preservar uma herança cultural; é um ato de amor e respeito pelas gerações passadas e futuras. Apesar das dificuldades, Virgínia sente-se realizada ao ver que a neta está a aprender a arte com dedicação.

Coscoréis, Sertã

Os coscoréis são uma iguaria tradicional profundamente enraizada nas práticas culturais e sociais do concelho da Sertã. Este frito doce, cuja receita é passada de geração em geração, desempenha um papel central em diversas festividades e celebrações locais, como casamentos, batizados e festas religiosas. A história dos coscoréis remonta a uma época em que a economia rural dependia fortemente da agricultura e da produção comunitária de alimentos.

Isabel Marçal, residente na Cumeada, aprendeu a fazer os Coscoréis com a geração mais velha e a sua filha Andreia Marçal Nunes aprendeu com ela. Hoje confeccionam este doce e tentam preservar a tradição. Isabel Marçal conta como os moinhos, operados por várias famílias, eram responsáveis pela produção da farinha de trigo, um dos ingredientes essenciais para os coscoréis. Alguns desses moinhos eram coletivos e organizados de forma que cada família tivesse um dia específico para moer os seus cereais. Parte da farinha, cuidadosamente peneirada duas vezes, era destinada à confeitaria, resultando numa textura fina e delicada, ideal para a preparação dos coscoréis.

Este frito era também um símbolo de partilha e solidariedade. Durante os casamentos, por exemplo, os coscoréis eram distribuídos aos vizinhos como forma

de agradecimento pela sua ajuda na preparação da festa ou como retribuição de alguma prenda. Este gesto reforçava os laços comunitários e perpetuava a tradição. No entanto, com o passar dos anos, a prática de fazer coscoréis tem enfrentado desafios. Por implicar um processo de preparação manual e moroso, tem diminuído o número de pessoas que o confeccionam.

Tradições associadas

Tradicionalmente, a preparação dos coscoréis envolvia a colaboração de várias pessoas, geralmente mulheres, que se reuniam para amassar, esticar e fritar os doces. Este processo não era apenas um trabalho, mas uma oportunidade de socialização, onde histórias e conhecimentos eram compartilhados.

Durante os casamentos e festas da aldeia, os coscoréis eram feitos em grandes quantidades. Nos casamentos, eram servidos com ramos de laranjeira, um símbolo de fertilidade e prosperidade. Além disso, eram oferecidos aos vizinhos como forma de agradecimento pelo auxílio na organização da festa, reforçando o senso de comunidade e partilha.

A preparação dos doces era acompanhada por rituais como a oração feita para garantir que a massa ficasse perfeita e para afastar qualquer mau olhado- “Deus te acrescente. Deus te livre de má gente, que fiques boa e dês de comer para muita gente.”

Sempre que possível, a massa era preparada em locais reservados, como as cozinhas situadas fora das casas principais, para evitar que outras pessoas, possivelmente com mau-olhado, interferissem no processo. Havia ainda a superstição de que as cascas dos ovos utilizados na receita não deveriam ser jogadas fora antes dos coscoréis estarem prontos, pois isso poderia afetar a qualidade final dos doces. Durante a preparação dos coscoréis, acreditava-se que a cozinheira, a ajudante e a dona da casa deveriam suar, indicando o esforço necessário para amassar, e por isso dizer-se que a massa só estava pronta se “pingada” (pelo suor).

Dizia-se ainda que se sabe que o coscorél está bom, “se ao cair no chão se esmigalhar todo”, ou seja, nesse ponto ele estaria tão fino e tão bem frito como o desejado.

Receita

A receita dos coscoréis é simples nos ingredientes, mas exige habilidade e paciência para alcançar o resultado desejado. A habilidade de "ter mão" para a massa é frequentemente mencionada pelos mais velhos como um dom que se adquire com o tempo e que pode ser transmitido de geração em geração.

A receita é feita usualmente em grandes quantidades, para 10 ou mais quilos de farinha. No âmbito deste registo, as quantidades foram as seguintes:

Ingredientes:

4 kg de farinha tipo 55

4 dúzias de ovos

125 g de açúcar por cada kg de farinha (total de 500 g)

Um pouco de fermento

Um cálice de aguardente de medronho

Uma pitada de sal

Processo de confeção:

Preparação da farinha: pesar e peneirar 4 kg de farinha, garantindo que a textura seja fina e homogênea.

Mistura do fermento: adicionar o fermento à farinha peneirada, misturando bem para assegurar uma distribuição uniforme.

Preparação dos ovos: bater 4 dúzias de ovos com uma pitada de sal até obter uma mistura homogênea e espumosa.

Incorporação do açúcar: adicionar 500 g de açúcar aos ovos batidos, misturando lentamente para garantir que o açúcar se dissolve completamente.

Mistura dos ingredientes secos e líquidos: incorporar a farinha peneirada à mistura de ovos e açúcar, amassando cuidadosamente para evitar a formação de grumos.

Amassar a massa: trabalhar a massa manualmente, adicionando, no fim, um cálice de aguardente. Amassar a massa batendo-a com força contra a bancada e num movimento próprio (documentado no vídeo).

Descanso da massa: deixar a massa repousar, coberta com um pano ou película aderente, por tempo suficiente para que atinja a textura ideal e a elasticidade para modelagem (no caso do registo realizado, a massa repousou cerca de 15 minutos).

Modelagem dos coscoréis: preparar a massa em pequenas bolas, que são depois esticadas manualmente sobre um pano turco, em cima de uma bacia redonda voltada ao contrário. Este passo exige destreza, pois a massa deve ser trabalhada até atingir uma espessura fina, mas sem se romper.

Fritura: fritar os coscoréis em azeite quente, virando cuidadosamente para evitar que se furem. O objetivo é que fiquem dourados e crocantes.

Evolução e desafios

Ao longo do tempo, a produção de coscoréis na Sertã não apresentou grandes variações, contudo para além do espaço doméstico, começou a ganhar espaço em mercados locais, especialmente em eventos como a Feira do Maranhão, onde os coscoréis são vendidos ao lado de outras iguarias regionais. No entanto, transformar a produção de coscoréis num negócio sustentável não é uma tarefa fácil.

Andreia Marçal Nunes, que tentou profissionalizar a produção, encontrou dificuldades em competir com produtos industrializados, mais baratos e de produção massiva. A natureza artesanal dos coscoréis, que envolve horas de trabalho manual, resulta num preço final que muitos consumidores têm dificuldade em aceitar, especialmente num mercado muito competitivo. Para atrair as gerações mais jovens e manter a tradição viva, Andreia chegou mesmo a introduzir algumas inovações, como a confeção de coscoréis com chocolate, baunilha e canela.

Quem confeciona os coscoréis refere que o conhecimento necessário para fazer coscoréis, transmitido oralmente de geração em geração, está em risco de se perder, especialmente à medida que os jovens se afastam das práticas tradicionais. Destacam ainda a importância de iniciativas que promovam a transmissão deste saber, seja através do seu registo, inventariação e divulgação, seja através de

workshops, feiras ou mesmo na incorporação da tradição no currículo escolar local. Consideram que preservar os coscoréis não é apenas preservar uma receita, mas também uma parte da herança cultural da Sertã.

Medronheiro e o medronho, Sertã

José Barbieri, Filomena Sousa, Memória Imaterial

2024

A produção de medronho e os seus derivados, como a aguardente de medronho, é uma prática enraizada em várias regiões de Portugal, particularmente no concelho da Sertã e áreas adjacentes. Apesar de ser uma cultura de nicho, o medronheiro (*Arbutus unedo*) tem ganho relevância nos últimos anos, não só pelas suas potencialidades económicas, mas também pela capacidade de regeneração ambiental em áreas afetadas por incêndios, como descreve o técnico agrícola João Gama. Neste contexto, surgem também novas utilizações do medronho (para além da tradicional aguardente) como o pão com medronho, cerveja artesanal e a kombucha, explorando a versatilidade deste fruto.

O medronheiro é uma planta autóctone de Portugal, presente em várias regiões, especialmente nas áreas de floresta mediterrânica. O fruto do medronheiro, o medronho, é colhido tradicionalmente em áreas montanhosas e florestais, sendo uma prática antiga, mas que carecia de organização e modernização, como refere João Gama. No passado, a colheita de medronho era realizada de forma espontânea e esporádica, sem grande envolvimento técnico ou comercial, sendo vista como uma atividade suplementar. No entanto, a importância económica e ambiental do medronheiro tem sido destacada nos últimos anos, tendo este arbusto sido classificado pelo Ministério da Agricultura como

uma atividade agrícola, permitindo o acesso a fundos comunitários e incentivos financeiros.

As primeiras tentativas de organizar a produção de medronho no concelho da Sertã e em regiões adjacentes enfrentaram resistência. Segundo João Gama, em meados dos anos 2000, a ideia de plantar medronheiros foi inicialmente rejeitada pela população local, predominantemente envelhecida e acostumada à apanha silvestre. Muitos agricultores, já de idade avançada, resistiram à mudança, vendo o cultivo do medronheiro como uma atividade desnecessária face à apanha espontânea que realizavam nas serras. No entanto, com o apoio de programas de desenvolvimento rural e da investigação académica, o cenário começou a mudar. Um dos exemplos de sucesso é José Martins, agricultor da Pampilhosa da Serra, que após participar num congresso sobre medronho, decidiu investir em 7 hectares de plantação, transformando-se hoje num dos maiores produtores da região.

O medronheiro, além de ser uma planta resistente às adversidades climáticas, tem um ciclo produtivo peculiar, onde é possível observar, em simultâneo, flores e frutos em diferentes estados de maturação. Isto deve-se ao facto de o medronheiro florescer no outono e os seus frutos amadurecerem no outono seguinte, conferindo-lhe uma dualidade que permite prever o potencial de colheita para o ano seguinte, como explicou João Gama.

Uma das características mais notáveis do medronheiro é a sua resiliência perante incêndios florestais, um problema recorrente em Portugal, especialmente em zonas com densa vegetação de pinhal. O medronheiro "tem uma cepa grande", o que lhe permite regenerar rapidamente após a passagem do fogo. Ao contrário de muitas outras espécies que demoram anos a recuperar ou até se extinguem após incêndios severos, o medronheiro rapidamente "rebenta" novos brotos, proporcionando uma recuperação mais célere da vegetação.

Depois de um incêndio, o medronheiro pode começar a produzir frutos novamente em cerca de quatro anos. Esta capacidade de regeneração rápida torna-o uma planta ideal para ser utilizada como corta-fogo, sendo capaz de limitar a progressão dos incêndios que normalmente se propagam através da copa das árvores. Como arbusto de menor altura, o medronheiro pode interromper esta propagação, especialmente em áreas montanhosas, proporcionando não só uma barreira física ao fogo, mas também uma paisagem mais segura para o combate aos incêndios.

Adicionalmente, a sua adaptação natural ao clima mediterrânico, caracterizado por verões secos e quentes, contribui para o seu papel na reflorestação sustentável em Portugal. A sua capacidade de crescer espontaneamente e a baixa necessidade de cuidados ao longo do ano, fazem do medronheiro uma planta valiosa no contexto das alterações climáticas e da gestão de áreas rurais desertificadas.

Produção de aguardente

A aguardente é atualmente o produto derivado do medronho mais conhecido e valorizado. No concelho da Sertã, a produção desta bebida é uma tradição antiga. No passado, a produção de aguardente de medronho era uma atividade comunitária, onde várias famílias se juntavam para destilar grandes quantidades. A produção de aguardente de medronho, que envolve a colheita dos frutos maduros, a fermentação em barricas e a destilação em alambique, é uma prática que tem sido passada de geração em geração, mantendo viva a ligação das pessoas à terra e aos seus recursos naturais.

O alambique de cobre é um elemento crucial neste processo, onde se controla rigorosamente a temperatura e a quantidade de lenha utilizada para garantir uma destilação eficiente e de alta qualidade.

José Simão, um dos produtores locais, descreve detalhadamente as diferentes etapas do processo de produção da aguardente de medronho:

A colheita do medronho

O processo de produção começa com a colheita dos medronhos, que amadurecem ao longo de um ano. Segundo José Simão, o medronho deve ser apanhado quando está maduro, geralmente no outono, quando os frutos atingem a sua maturidade, apresentando uma cor vermelha intensa. Após a colheita, os frutos são colocados em barricas, onde se adiciona água. A quantidade de água depende das condições meteorológicas: se os frutos estiverem secos, é necessário adicionar mais, se estiverem húmidos, menos. A barrica é então fechada para que o medronho fermente naturalmente durante algumas semanas. Este processo é crucial, pois é ele que vai determinar a qualidade final da aguardente.

Fermentação

É no período de fermentação que o açúcar presente no fruto se transforma em álcool. Uma vez terminado este processo, o medronho fermentado é transferido para o alambique, o equipamento utilizado para a destilação. João Pires explica que antes de iniciar a destilação, o alambique é cuidadosamente lavado com água e sumo de limão, que ajuda a limpar o cobre e a garantir que o equipamento está em ótimas condições de higiene.

Destilação

O alambique, composto por uma panela de cobre, é então aquecido com lenha, preferencialmente de medronheiro ou torga, que queima lentamente e emite pouco fumo. O medronho fermentado é aquecido dentro do alambique até atingir uma temperatura quase de ebulição, mas sem ferver completamente. Durante o aquecimento, é necessário mexer a massa com uma colher de pau e uma raspadeira de cobre, para evitar que a mistura se agarre ao fundo.

Quando a mistura atinge a temperatura adequada, o vapor alcoólico sobe pelo alambique, passando por uma serpentina de cobre imersa em água fria. Esta serpentina é constantemente refrescada com água corrente para garantir que o vapor se condensa em líquido. O resultado é a aguardente de medronho, que começa a sair pela bica do alambique.

A "cabeça" da aguardente

A primeira fração da aguardente, chamada "cabeça", contém metanol, uma substância tóxica que deve ser descartada. Esta parte do processo não era praticada antigamente, mas atualmente, com base em análises científicas, sabe-se que o metanol é prejudicial à saúde, pelo que é removido. Normalmente, José Simão retira cerca de meio litro desta aguardente inicial antes de começar a recolher a aguardente boa para consumo.

Gradação alcoólica

Após a separação da "cabeça", a aguardente continua a sair, e é monitorizada para controlar a sua gradação alcoólica. No início, a aguardente pode ter cerca de 67 graus de álcool, mas à medida que o processo avança, esta gradação vai baixando. A aguardente é considerada de boa qualidade quando atinge uma média de 46 a 48 graus de álcool e um sabor característico que reflete as notas frutadas do medronho.

Apesar do processo ser tradicional, há uma crescente preocupação com a qualidade e a regularidade da produção. Os produtores estão a investir em tecnologias que permitam uma fermentação e destilação mais controladas, sem perder a autenticidade do método artesanal. Atualmente existem na região várias destilarias qualificadas, que garantem essa qualidade.

Novos Produtos

Nos últimos anos, o medronho tem sido redescoberto por pequenos empreendedores e investigadores, que têm explorado novas formas de utilizar este fruto. Para além da aguardente, têm surgido novos produtos que utilizam o medronho como ingrediente principal, o que tem diversificado a oferta e valorizado a cultura do medronheiro.

Rui Lopes, investigador e produtor de pão com medronho, tem vindo a desenvolver uma linha de produtos de panificação onde incorpora o fruto do medronho. Com a produção do pão de medronho demonstrou a possibilidade de preservar as qualidades antioxidantes do fruto mesmo após a exposição a elevadas temperaturas. Este desenvolvimento coloca o medronho numa nova perspetiva, abrindo caminho para o seu uso em várias áreas da alimentação e indústria. O medronho, rico em fibras e antioxidantes, confere ao pão um sabor único, ligeiramente adocicado, além de potenciar os seus benefícios nutricionais.

Outra inovação é a kombucha de medronho, produzida por Carolina Nunes. A kombucha é uma bebida fermentada à base de chá, conhecida pelas suas propriedades probióticas. Carolina adaptou a receita tradicional, incorporando o medronho no processo de fermentação e criando uma bebida rica em propriedades benéficas para a saúde.

Para além disso, Rui Lopes desenvolveu trufas e bombons de medronho para trazer notoriedade ao fruto e expandir o seu mercado. Estas iniciativas revelam o potencial

versátil do medronho, desde a pastelaria à cervejaria artesanal, como evidenciado pela produção de uma cerveja de medronho com carácter aromático e cítrico.

O futuro da produção

O futuro da produção de medronho parece promissor, mas não sem desafios. A maioria dos produtores de medronho ainda pertence a uma geração mais envelhecida, e apesar de existirem exemplos de sucesso como o de José Martins, há necessidade de envolver mais jovens na produção e valorização do medronho.

Rui Lourenço, produtor de medronho em modo biológico, refere que a agricultura biológica pode ser uma solução viável para a região, não só pelas questões ambientais, mas também pela crescente procura por produtos biológicos por parte dos consumidores. A conjugação da produção de medronho com outras culturas, como o sobreiro, proposta por João Gama, pode também ajudar a tornar a produção mais sustentável e resistente às alterações climáticas.

O medronheiro presente em várias regiões de Portugal, especialmente no interior, desenvolve-se num contexto onde o abandono das terras é uma realidade preocupante. O cultivo do medronheiro pode ajudar a reverter este processo, fixando pessoas nas suas terras e proporcionando-lhes uma fonte de rendimento sustentável.

A importância ambiental do medronheiro também não deve ser subestimada. A sua capacidade de regenerar áreas afetadas por incêndios, aliada à possibilidade de ser

utilizado em sistemas agroflorestais, torna-o uma planta estratégica no combate à desertificação rural e às alterações climáticas.

Participantes

Bonecas de Palhais

Ana Margarida Marçal
João Nunes Marçal Duarte
Virgínia Rosa Ferreira Marçal
Participantes na Festa da Cumeada

Coscoréis

Andreia Catarina Lourenço Marçal Nunes
Maria Fernanda Marçal da Silva Francisco
Maria Isabel Nunes Lourenço Marçal
Participantes na Festa da Cumeada

O Medonho e o medronheiro

Carolina Nunes
Elisabete Simão
João Dias
João Gama
José Farinha Pires
José Mateus Simão
Rui Lopes
Rui Lourenço

Ficha técnica Recursos multimédia e online

Inventário MEMORIAMEDIA

Produção

Câmara Municipal da Sertã
Carlos Miranda, Presidente da Câmara Municipal
Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes
Ana Sofia Marçal
Memória Imaterial

Assistência à produção

Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes
Maria Amaro

Imagem, som e montagem

Memória Imaterial CRL

Fotografia

Memória Imaterial CRL
Rita Garcia
AdobeStock

Entrevista e Realização

Filomena Sousa
José Barbieri

2024